

государства позволяет в полной мере оценить его влияние на социально-экономическое развитие страны с учетом запросов целевой аудитории и других заинтересованных лиц.

Список использованных источников

1. Спиридонов С.П. Уровень жизни населения как основополагающий аспект качества жизни / С.П. Спиридонов. // Актуальные вопросы экономических наук: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Уфа, октябрь 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 5-7. – URL: <https://moluch.ru/conf/econ/archive/11/1032/>

2. Сердюкова Н.К. Оценка эффективности продвижения турпродукта курортов Краснодарского края / Н.К. Сердюкова, Л.М. Романова, Д.А. Сердюков // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – Том 8. – № 4 (2016). – URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/42EVN416.pdf>

УДК 336.64

DOI

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ОДИНЦОВА Н.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ЗВЕРЕВ А. И.

магистрант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены основные цели и задачи планирования и прогнозирования, выделены классификационные признаки финансового прогнозирования, предложены перспективные направления по нормальному функционированию системы финансового планирования на предприятии.

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, предприятие, управление, контроль, экономическое развитие, прогноз

PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING AND FORECASTING IN THE ENTERPRISE

ODINTSOVA N.A.,
candidate of economic sciences, associate professor,
SEI HPE «Donetsk academy of management
and public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

ZVEREV A.I.,
master's degree,
SEI HPE «Donetsk academy of management and
public administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the main goals and objectives of planning and forecasting, highlights the classification signs of financial forecasting, offers promising directions for the normal functioning of the financial planning system at the enterprise.

Keywords: planning, forecasting, enterprise, management, control, economic development, forecast

Постановка задачи. В контексте трансформации рыночной экономики для успешного ведения экономической деятельности фирма должна знать, когда, где и в каком количестве ей потребуются средства, и чем точнее эти данные, тем эффективнее и стабильнее будет деятельность на предприятии. Финансовое планирование как раз направлено на решение задач по оптимизации структуры капитала, обеспечению финансовой устойчивости компании, повышению ее инвестиционной привлекательности для инвесторов и кредиторов. В современных условиях оно не получило правильного распространения на предприятиях, поэтому проблема финансового планирования требует тщательного изучения и внедрения в работу предприятий.

Очевидно, что благополучие бизнеса во многом зависит от правильной организации финансового планирования. Бизнес не может рассчитывать на процветание без составления финансовых планов и контроля за их выполнением. В развитых странах планирование – один из важнейших инструментов регулирования экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам финансового планирования и прогнозирования уделяли внимание такие ученые, как Ильин А.И., Земляков Ю.Д. [3,4], О.Л. Гура [2] проанализировав пригодность известных методов прогнозирования для системы планирования развития предприятия с точки зрения их объективности, экономичности, обеспеченности достаточной информационной базой при одновременном сохранении высокой надежности и точности прогнозных оценок. Н.Э. Хомяковой [8] разработан метод адаптивного оценивания и прогнозирования показателей, определяющих развитие производства, с целью повышения точности формирования долгосрочных планов развития предприятия.

Актуальность исследования. Актуальность исследования проблемы финансового планирования на предприятии определена потребностями экономического развития предприятий. Планирование – это одна из функций управления, которая служит основой для принятия управленческих решений. Оно предусматривает разработку целей и задач управления производством и определение путей реализации планов для достижения поставленных целей. Вместе с тем, понятие «планирование» многогранно и включает в себя сеть связанных между собой планов, в связи с чем имеет смысл рассмотреть вопрос о финансовом планировании и путях совершенствования его организации на отечественных предприятиях.

Финансовое планирование имеет решающее значение для успеха бизнеса. Отсутствие финансового планирования является одной из основных причин, по которым бизнес терпит крах, будь то из-за притока денежных средств или завышения доходов. Кредиторы не будут считать бизнес жизнеспособным для получения кредита или другой финансовой помощи, если на предприятии нет надежного финансового плана в комплекте с балансом, отчетом о доходах и прогнозом движения денежных средств.

Прогнозирование финансового состояния компании необходимо для эффективного управления ее деятельностью в будущем. Позволяет прогнозировать на основе наблюдаемых тенденций возможное развитие событий, вырабатывать необходимые управленческие решения для уменьшения,

предотвращения или устранения влияния факторов, оказывающих негативное влияние на результаты деятельности организации [7].

Цель статьи – определение и анализ проблем финансового планирования и прогнозирования на предприятии, рассмотрение возможных путей их решения.

Изложение основного материала исследования. Финансовое планирование и прогнозирование играет важную роль способности предприятия противостоять внешним угрозам. Грамотное планирование и прогнозирование финансов позволяет сохранить финансовую устойчивость предприятия на рынке с большой конкуренцией с учетом строгости налоговых платежей.

Финансовое прогнозирование и планирование – связанные между собой категории, но они отличаются тем, что характеризуют разные уровни предприятия, а также используют разные формы прогнозирования его будущего состояния. Планирование ориентировано на принятие и осуществление управленческих решений, а прогнозирование – на создание научных предпосылок для их принятия, что включает в себя научный анализ тенденций и вариантное прогнозирование будущего развития предприятия, учитывая оценки потенциальных последствий этих решений. Организация планирования во многом зависит от размера фирмы. На очень маленьких фирмах нет разделения функций управления в полном смысле слова, и менеджеры могут самостоятельно вдуматься во все проблемы. На больших фирмах работа по составлению бюджетов должна проводиться децентрализованно. Потому что конкретно на уровне подразделений сосредоточены работники, которые имеют наибольший опыт в сфере производства, закупок, реализации, и др.

Планирование – это проекция в будущее для достижения поставленной цели при определенных условиях и возможностях. Прогноз – это документ, отражающий поиск реального и экономически оправданного решения.

Планирование может быть выполнено с разным (в зависимости от потребности) уровнем детализации. Составление комплекса этих документов – один из наиболее широко используемых подходов в практике финансового планирования и прогнозирования.

Финансовое планирование – это совокупность взаимосвязанных решений по управлению процессами

формирования, перераспределения и использования финансовых ресурсов, реализующихся в детализированных финансовых планах.

Основная цель финансового прогнозирования – проанализировать возможности влияния внешней среды и внутренних условий в будущем на состояние финансовых ресурсов предприятия, под влиянием которых оно фиксирует свои собственные цели и разработка стратегии его дальнейшего развития [6].

Основная задача финансового планирования – обеспечение устойчивости ориентации на получение оптимального дохода и самофинансирование производственно-технологической деятельности, контроль кредита, сметы и сметы расходов, стандартизация учета в производственной (операционной) системе и финансовом менеджменте для достижения внутреннего и динамического равновесия для обеспечения рентабельность производственной деятельности.

В современных рыночных условиях использование финансового планирования в компаниях ограничивают некоторые факторы, а именно:

- высокая степень неопределенности на рынке, связанная с изменениями, происходящими во всех сферах общественной жизни;

- недостаточная централизация специализированных служб, занимающихся только финансовым планированием, разработкой, реализацией и мониторингом исполнения финансовых планов (т.е. составлением бюджета), путем проведения систематической оценки финансовое положение бизнеса;

- отсутствие эффективной нормативной базы в сфере внутреннего финансового планирования;

- ограниченные финансовые возможности для внедрения финансовых разработок в бизнес-планирование;

- недоверие руководителей предприятий к методам и методам финансового планирования.

Многие специалисты по финансовому планированию обращаются за помощью к третьим лицам. На Западе развивается бизнес-сектор, компании, специализирующиеся на подготовке макроэкономических и отраслевых прогнозов для корпоративных клиентов. Более того, сильнейшие зарубежные центры прогнозирования обычно встраиваются в бизнес в виде аналитических отделов крупнейших инвестиционных компаний и банков. Национальная школа конъюнктурного

макроэкономического и отраслевого прогнозирования только зарождается.

Начинают формироваться высокопрофессиональные отделы некоторых крупных российских банков, инвестиционных компаний и крупных корпораций реального сектора экономики. Однако на данный момент их очень мало – не более двух десятков. А пока компаниям важно ориентироваться в макроэкономике сегодня.

Создание последовательного консолидированного прогноза является сложным и требует много времени. Однако значительную часть расчетов можно автоматизировать с помощью компьютерных программ. Обдумывая различные факторы при принятии решения, менеджеры могут использовать современные программные пакеты, чтобы быстро увидеть их потенциальное влияние и соответственно изменить фокус. Здесь есть огромные возможности для кардинального улучшения прогнозов.

Исследования позволили выделить классификационные признаки финансового прогнозирования: цель, содержание и характер оценок, время, способ.

В зависимости от цели выделяют: поисковый прогноз и нормативный. Поисковый прогноз основан на условном продолжении в будущее тенденций развития финансов предприятия в прошлом и настоящем, и не учитывает факторы, которые способны изменить эти тенденции. Его задача – выяснить, каким образом будут развиваться финансово-кредитные отношения предприятия, как это отразится на его финансовом состоянии при условии сохранения существующих тенденций. Нормативный прогноз, в отличие от поискового, разрабатывается на базе заранее поставленных целей. Его задача – определить пути и сроки достижения возможных показателей финансового состояния предприятия в будущем, которые поставлены как цель. В то время как поисковый прогноз при определении будущего финансового состояния предприятия отталкивается от его прошлого и настоящего, нормативный прогноз осуществляется наоборот: от заданного финансового состояния в будущем к существующим тенденциям и их изменениям в свете поставленной цели.

По характеру оценок и содержанию финансовое прогнозирование делится на: количественное и качественное.

В зависимости от времени выделяют оперативный, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный финансовый

прогноз. Оперативный финансовый прогноз имеет период предупреждения до одного месяца, краткосрочный - от одного месяца до года, среднесрочный - от года до пяти лет, долгосрочный - от пяти и более лет. Указанные типы финансовых прогнозов отличаются друг от друга также по своему содержанию и характеру оценок исследуемых процессов. В оперативных финансовых прогнозах преобладают детальные количественные оценки ожидаемых событий, краткосрочные финансовые прогнозы содержат только количественные показатели. Среднесрочные и долгосрочные финансовые прогнозы исходят как из количественных, так и из качественных изменений в финансах предприятий, причем в среднесрочных количественные изменения доминируют над качественными, в долгосрочных – качественные над количественными. Как отмечают сторонники идеи хаоса и неопределенности, планы, которые составлены на длительную перспективу, обречены на провал. Долгосрочные финансовые планы устаревают уже в момент их разработки.

По способу финансовые прогнозы различают на: экспертный, экстраполяцию и моделирование. Экспертный способ финансового прогнозирования основывается на предварительном сборе информации (анкетирование, интервьюирование, опросы) и ее обработке, а также на суждениях экспертов (финансистов, аудиторов, работников государственных финансовых органов, банков), касающихся поставленной задачи. Экстраполяция – изучение предыдущего состояния развития финансов предприятий и перенос закономерностей его развития в прошлом и настоящем на будущее. Моделирование – это исследования поисковых и нормативных моделей прогнозируемого объекта касательно ожидаемых или намеченных изменений в его финансовом состоянии [1].

Почти все предпосылки появления проблем в сфере финансового планирования соединены с неимением у организации самого процесса планирования. Первопричины этого: предприятие не ориентировано на конечный результат, утраты информации и ее искажение при передаче, трудности на стыках между функциональными отделами, излишняя продолжительность процедур согласования решений, дублирование функций. Для решения обозначенных проблем в сфере финансового планирования нужно найти, с какими составляющими системы финансового

планирования они в большей мере соединены и какие инструменты могут быть применены для их решения [7].

При исследовании системы финансового планирования невозможно не отметить ее тесную взаимосвязь с системой финансового контроля на предприятии. Несмотря на то, что планирование и контроль - это две различные функции управления, их существование в хозяйственной деятельности фирм в отдельности друг от друга нереально, так как они взаимодополняют и обуславливают друг друга. Именно по этой причине оценка достижения целей, которая поставлена в масштабах финансового планирования, была бы невыполнима без проведения финансового контроля. Поэтому, решая задачу улучшения системы финансового планирования на предприятии, невозможно не оставить в стороне также систему финансового контроля [4].

В нынешних рыночных условиях имеют влияние факторы, которые ограничивают использование финансового планирования на предприятиях, а конкретно:

- неопределенность на рынке, которая связана с продолжающимися изменениями во всех областях общественной жизни;

- отсутствие эффективной действующей нормативно-правовой базы в области финансового планирования внутри предприятия;

- ограниченность финансовых возможностей для воплощения финансовых исследований в сфере планирования на предприятиях;

- сомнение управляющих компаний к способам и методам финансового планирования.

Направлениями улучшения финансового планирования могут быть:

- обеспечение устойчивых условий хозяйствования;

- увеличение роли перспективного финансового планирования, которое последние годы практически не употребляется в связи с наличием неблагоприятных тенденций в развитии экономики и невозможности четких расчетов финансовых показателей [3].

Большинство организаций недостаточно хорошо умеют строить планы и прогнозы. Наиболее частые проблемы:

- бюджеты составляются со слишком низким уровнем детальности;

- в бюджетах неправильно расставлены акценты: основное внимание уделяется расходам на центр затрат, а оперативные параметры эффективности остаются в тени;

- недостаток интеграции между финансовым планированием и традиционным планированием продаж и операций;
- прогнозы делаются только для финансового года;
- планирование и прогнозирование отнимают слишком много времени и в общей сложности составляют до 6-8 месяцев ручной работы и повторяющихся операций ежегодно;
- определения данных непоследовательны и/или их уровень детальности отличается от реальных показателей, что как минимум затрудняет сравнение реальных и планируемых показателей или вообще делает его невозможным;
- процессы, осложненные неагрегированными электронными таблицами и постоянными переделками;
- слишком много внимания длительной подготовке годового бюджета и недостаточно – постоянному, гибкому процессу корректировки прогнозов.

Последствия неудовлетворительного планирования и прогноза очень значительны и негативны. Помимо неэффективной ручной работы и увеличения затрат, риск неточных прогнозов состоит в том, что снижается доверие внешних заинтересованных сторон к бизнесу, что приводит к параллельному снижению рыночной капитализации. В этом контексте эти риски представляют собой реальную угрозу, с которой необходимо бороться.

В контексте финансового кризиса становится еще более актуальным создание новых и изменение существующих финансовых бизнес-моделей, поскольку это дает некоторые предположения о будущем в контексте глобальной неопределенности. Моделирование позволяет учесть множество аспектов, влияющих на показатели финансового прогнозирования, выбрать среди нескольких вариантов прогнозирования, которые наиболее благоприятны для данного способа производства, социально-экономического развития и целей финансовой политики компании [7].

Финансовое моделирование особенно актуально на сегодняшний день, когда уменьшается доступность внешнего финансирования и увеличивается стоимость внешнего финансирования, возрастают риски потери ликвидности и устойчивости бизнеса, а важнейшим условием его развития является рост операционной эффективности.

К внутренней стороне финансового планирования можно отнести средства обоснования плановых решений. Данные средства могут помочь дать ответ на вопрос, как планировать, и

представляют ядро системы планирования. Эти средства имеют разную степень формализации. Некоторые приведены к уровню экономико-математических моделей, они имеют программное обеспечение, остальные могут характеризоваться слабым описанием метода, а также алгоритма его применения.

Еще одним элементом системы финансового планирования, который требует внимания, является процесс планирования. Процесс планирования имеет технологию, которая представляет последовательность этапов, выполняемых при составлении плана. Так, во время диагностики этого элемента системы на предприятии нужно понять, соблюдена ли последовательность этапов процесса. Если нет, то нужно понять причины этих отклонений, а затем провести мероприятия по внедрению алгоритма планирования на фирме [5].

Важную роль играют финансовые прогнозы при разработке бюджета – текущего плана деятельности предприятия, составленного на основе количественных показателей. Целью составления бюджетов является достижение ряда целей, среди которых главными являются:

- планирование доходов и расходов предприятия;
- разработка нормативов и количественных критериев для осуществления оперативного контроля расходов;
- координация деятельности различных подразделений предприятия;
- мотивация руководителей, которые несут ответственность за осуществление расходов и получения прибыли;
- контроль и оценка финансовых результатов по центрам ответственности;
- выявление текущих потребностей и оптимизация денежных и финансовых потоков на предприятии.

Бюджетирование можно охарактеризовать как процесс организации управления операционной, финансовой, инвестиционной деятельностью субъектов хозяйствования, основанный на формировании и разработке бюджетов для выбранных объектов, организации контроля за их выполнением, анализе отклонений от бюджетных показателей и регулировании на этой основе отдельных видов деятельности с целью достижения поставленных целей с учетом влияния среды функционирования.

Выделяют следующие основные принципы разработки финансовых планов предприятий:

- научность, то есть обоснование прогнозов и планов с учетом объективных закономерностей функционирования финансов предприятия;

- ориентация планов на реализацию финансовой стратегии;

- принцип сбалансированности экономических и финансовых показателей;

- реальность определения приоритетов в планах развития финансов предприятия;

- принцип альтернативности возможных путей развития финансов предприятия;

- сочетание текущих и перспективных финансовых планов;

- адаптивность к изменениям внутренней и внешней среды;

- принцип постоянного анализа и контроля выполнения финансовых планов [7].

Основными принципами разработки финансовых планов предприятий являются: научность; ориентация планов на реализацию финансовой стратегии; сбалансированность; реальность; альтернативность; сочетание текущих и перспективных финансовых планов; адаптивность; мониторинг и контроль.

Перспективным направлением совершенствования финансового менеджмента считается повышение качества финансового планирования в организации. Но любое предприятие сталкивается с рядом проблем, препятствующих нормальному функционированию системы финансового планирования:

- финансово-экономические кризисы в стране;

- отсутствие возможности финансирования новых проектов;

- условный характер процесса бюджетирования;

- несовершенство системы бухгалтерского учета и налогообложения;

- отсутствие полной информации об основных параметрах деятельности компании;

- неграмотная постановка целей руководством;

- сложности с автоматизацией учета.

Финансово-экономические кризисы негативно сказываются на деятельности предприятий. Это приводит к снижению спроса, росту производственных затрат. Чтобы удержать на рынке проводятся различные антикризисные мероприятия, которые под силу крупному бизнесу, имеющему резервные финансовые фонды.

Анализ проблем и причин недостаточной эффективности финансового планирования позволяет определить основные пути решения данных проблем и совершенствования финансового планирования на предприятии:

- необходимость рационального финансового плана на долгосрочную перспективу. Для этого следует вовлекать в процесс финансового планирования руководство компании и профессиональных финансовых менеджеров разного уровня;

- повышение оперативности финансовых планов за счет соединения стратегии с оперативным уровнем управления (представление целей в цифровом выражении и контроль их достижения);

- координация деятельности всех структурных и функциональных подразделений предприятия;

- применение методов экономического прогнозирования и моделирования ситуаций для оценки влияния различных факторов и адаптация к изменяющимся условиям;

- внедрение единой системы управленческого учета.

Финансовое планирование играет важную роль способности предприятия противостоять внешним угрозам. Грамотное планирование финансов позволяет сохранить финансовую устойчивость предприятия на рынке с большой конкуренцией с учетом строгости налоговых платежей.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В качестве вывода можно отметить, что работу по улучшению организации финансового планирования, а также контроля на предприятии нужно начинать с выявления проблем, которые уже существуют и которые являются факторами, ограничивающими достижение стратегических целей предприятия, которые перед ним поставлены. Предприятие, в зависимости от того, имеются ли у него проблемы в сфере финансового планирования, должно акцентировать внимание на определенные функции финансового планирования и уделять их реализации наибольшее количество средств и сил.

Поэтому, с одной стороны, финансовое прогнозирование предшествует финансовому планированию, а с другой стороны, оно является его неотъемлемой частью, потому что показатели финансового прогноза являются основой для создания финансовых планов.

Список использованных источников

1. Гливенко С.В. Экономическое прогнозирование / С.В. Гливенко, М.О. Соколов, О.М. Телиженко: уч. пособ. – 3 изд. – Сумы: Университетская книга, 2014. – 207 с.
2. Земляков Ю.Д. Проблемы совершенствования финансового планирования на предприятии / Ю.Д. Земляков, О.З. Лобковская, Н.М. Руднева // Вестник международной академии системных исследований, информатика, экология, экономика. – 2012.
3. Ильин А.И. Планирование на предприятии / А.И. Ильин // Мн: ООО «Новое знание», 2012. – 635 с.
4. Костина Н.И. Финансовое прогнозирование в экономических системах: учебное пособие для вузов / Н.И. Костина, А.А. Алексеев. – М.: Юнити, 2012. – 285 с.
5. Книга А.С. Финансовое планирование. Учебное пособие / А.С. Книга, О.В. Чубур // Барнаул: АлтГТУ, 2019. – 127с.
6. Методы планирования и прогнозирования прибыли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studme.org/1740120123069/finansy/metody_planirovaniya_prognozirovaniya_pribyli#70
7. Семенова Д.А. Финансовое планирование как основа бюджетирования / Д.А. Семенова // Финансы, учет, банки. – 2016. – Вып. № 1 (15).

УДК 336.77.067

DOI

ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АКСЁНОВА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

ПОПОВА А.А.,

магистрант,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, Донецкая Народная Республика